

Dr. C. Mario Chibás Creagh

mchibasc@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5295-0193>

Doctor en Ciencias de la Educación. Premio CITMA Provincial 2025.
Profesor Titular. Jefe de Departamento de Biología de la Facultad
de Ciencias de la Educación. Universidad de Guantánamo (UG),
Cuba

Cómo citar este texto:

Chibás Creagh, M. (2025) Competencia educar en la conservación de la fitodiversidad: proceso y resultado transcomplejo. REEA. Vol. IV. No. 16. Agosto 2025. Pp. 153-168. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REEA/index>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15871421>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio de 2025.

Aceptado: 2 de julio de 2025.

Publicado: julio 2025.

COMPETENCIA EDUCAR EN LA CONSERVACIÓN DE LA FITODIVERSIDAD: PROCESO Y RESULTADO TRANSCOMPLEJO

COMPETENCE EDUCATE IN THE CONSERVATION OF PHYTODIVERSITY: TRANSCOMPLEX PROCESS AND RESULT

Mario Chibás Creagh

Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor Titular. Jefe de Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Guantánamo (UG), Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-5295-0193>

mchibasc@gmail.com

RESUMEN

Este ensayo examina el desarrollo de la competencia educar en la conservación de la fitodiversidad desde la perspectiva de la educación transcompleja, concebida como un proceso integral y un resultado complejo. Se analizan los fundamentos teóricos de la educación transcompleja y su impacto en la formación de dicha competencia, integrando una revisión bibliográfica actualizada y la conceptualización de la competencia desde la literatura científica reciente. Se concluye que la educación transcompleja, mediante modelos pedagógicos integradores y metodologías activas, posibilita la formación de sujetos críticos, creativos y comprometidos con la conservación de la fitodiversidad, respondiendo a los retos ecológicos contemporáneos.

Palabras clave: educación transcompleja, competencia, conservación, fitodiversidad, modelos pedagógicos, educación ambiental.

Abstract

This essay examines the development of the competence educate in the conservation of the phytodiversity from the perspective of transcomplex education, conceived as an integral process and a complex result. It analyzes the theoretical foundations of transcomplex education and its impact on the formation of this competence, integrating an updated bibliographic review and the conceptualization of the competence from recent scientific literature. It is concluded that transcomplex education, through integrating pedagogical models and active methodologies, makes possible the formation of critical, creative and committed subjects with the conservation of phytodiversity, responding to contemporary ecological challenges.

Keywords: transcomplex education, competence, conservation, phytodiversity, pedagogical models, environmental education.

COMPETÊNCIA EM ENSINAR A CONSERVAÇÃO DA FITODIVERSIDADE: PROCESSO TRANSCOMPLEXO E RESULTADO

Resumo

Este ensaio examina o desenvolvimento da competência para educar na conservação da fitodiversidade sob a perspectiva da educação transcomplexa, concebida como um processo integral

e um resultado complexo. São analisados os fundamentos teóricos da educação transcomplexa e seu impacto na formação dessa competência, integrando uma revisão bibliográfica atualizada e a conceituação da competência a partir da literatura científica recente. Conclui-se que a educação transcomplexa, por meio de modelos pedagógicos integradores e metodologias ativas, possibilita a formação de sujeitos críticos, criativos e comprometidos com a conservação da fitodiversidade, respondendo aos desafios ecológicos contemporâneos.

Palavras-chave: educação transcomplexa, competência, conservação, fitodiversidade, modelos pedagógicos, educação ambiental.

COMPÉTENCE EN FORMATION À LA CONSERVATION DE LA PHYTODIVERSITÉ : PROCESSUS ET RÉSULTATS TRANSCOMPLEXES

Résumé

Cet article examine le développement de la compétence à éduquer à la conservation de la diversité végétale du point de vue de l'éducation transcomplexe, conçue comme un processus intégral et un résultat complexe. Les fondements théoriques de l'éducation transcomplexe et son impact sur la formation de cette compétence sont analysés, en intégrant une revue de la littérature actualisée et la conceptualisation de la compétence à partir de la littérature scientifique récente. Il est conclu que l'éducation transcomplexe, par le biais de modèles pédagogiques intégratifs et de méthodologies actives, permet la formation de sujets critiques, créatifs et engagés dans la conservation de la phytodiversité, répondant aux défis écologiques contemporains.

Mots-clés : éducation transcomplexe, compétence, conservation, phytodiversité, modèles pédagogiques, éducation environnementale.

INTRODUCCIÓN

El contexto global actual está marcado por una alarmante pérdida de biodiversidad, fenómeno que afecta tanto a los ecosistemas como a las sociedades humanas que dependen de ellos. La fitodiversidad, entendida como la variedad de especies vegetales y sus interacciones, constituye un componente esencial para el equilibrio ecológico, la provisión de servicios ecosistémicos y la sostenibilidad de las comunidades (Chibás, Méndez, y Piclín, 2022). Sin embargo, la degradación de hábitats, la sobreexplotación de recursos y el cambio climático han colocado a numerosas especies vegetales en situación de riesgo, subrayando la urgencia de promover estrategias integrales de conservación.

En este escenario, la educación adquiere un papel central como motor de cambio social y cultural, capaz de formar sujetos críticos y comprometidos con la protección del entorno natural (UNESCO, 2022). La competencia educar en la conservación de la fitodiversidad se erige como una cualidad profesional indispensable para los docentes, especialmente en el área de las ciencias biológicas, ya que les permite guiar procesos formativos orientados a la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental (Cebrián, Junyent y Mulà, 2020).

No obstante, la complejidad inherente a los problemas ambientales contemporáneos exige superar los enfoques educativos tradicionales, caracterizados por la fragmentación disciplinar y la transmisión unidireccional de saberes. En respuesta a esta necesidad, la educación transcompleja surge como un paradigma innovador, basado en la integración de múltiples dimensiones del conocimiento y la promoción de procesos de aprendizaje dinámicos, reflexivos y contextuales (Morin, 2008; Ardila, 2023). Este ensayo se propone analizar en profundidad cómo la educación transcompleja contribuye al desarrollo de la competencia educar en la conservación de la fitodiversidad, considerando tanto los fundamentos teóricos como las implicaciones prácticas y éticas de este enfoque.

DESARROLLO

Educación transcompleja

La educación transcompleja, inspirada en el pensamiento complejo de Edgar Morin, plantea la necesidad de abordar la realidad educativa desde una perspectiva sistémica, holística y transdisciplinar (Morin, 2008). Este enfoque reconoce que los fenómenos educativos y ambientales no pueden ser comprendidos ni transformados a partir de categorías aisladas o reduccionistas, sino que requieren la articulación de saberes provenientes de diversas disciplinas, así como la consideración de factores sociales, culturales, económicos y éticos (González, 2013; Ardila, 2023).

Uno de los principios fundamentales de la educación transcompleja es la integración de la incertidumbre y la contradicción como elementos inherentes al proceso de aprendizaje. Lejos de buscar respuestas definitivas o soluciones simplistas, este paradigma fomenta el desarrollo de habilidades metacognitivas, el pensamiento crítico y la capacidad de los sujetos para adaptarse y responder creativamente a contextos cambiantes (González, 2016). Así, el aula se concibe como un espacio de diálogo, experimentación y construcción colectiva de conocimiento, donde educadores y educandos asumen roles activos y colaborativos (Gómez, 2022).

En el ámbito de la formación docente, la educación transcompleja implica un proceso continuo de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje, en el que los futuros profesores desarrollan competencias para integrar saberes científicos, valores éticos y prácticas pedagógicas innovadoras (González, 2021). Este proceso se ve potenciado por la creación de entornos de aprendizaje flexibles, la incorporación de metodologías activas y la promoción de la investigación educativa como herramienta para la transformación social (Villegas et al., 2010; Castro et al., 2025).

Modelos pedagógicos y metodologías activas en educación transcompleja

La educación transcompleja se apoya en modelos pedagógicos integradores, que promueven la interdisciplinariedad, la contextualización y la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje (Pinos, et. al., 2025). Entre las metodologías más utilizadas destacan el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio, la investigación-acción y el trabajo colaborativo, todas ellas orientadas a la resolución de problemas reales y al desarrollo de competencias para la vida

(López, 2020).

La implementación de estas metodologías en el ámbito de la educación ambiental permite a los estudiantes experimentar, reflexionar y actuar sobre los desafíos relacionados con la conservación de la fitodiversidad, desarrollando habilidades para el análisis crítico, la toma de decisiones y la acción responsable (Chrobak, 2021). Asimismo, el uso de tecnologías digitales y recursos multimedia amplía las posibilidades de acceso a la información, la comunicación y la colaboración, favoreciendo la construcción de comunidades de aprendizaje y la difusión de buenas prácticas (Moreno, Arbulú y Montenegro, 2022).

La transcomplejización del sujeto educativo supone, además, el desarrollo de una conciencia ecológica profunda, basada en el reconocimiento de la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. Esta conciencia se traduce en la capacidad de los docentes para diseñar e implementar proyectos de conservación, liderar iniciativas comunitarias y fomentar la participación activa de los estudiantes en la protección de la fitodiversidad (Chibás, Méndez y Piclín, 2022).

Competencia educar en la conservación de la fitodiversidad

La formación docente basada en competencias profesionales es, más que tema del momento, una línea de investigación necesaria en el contexto socioeducativo complejo en la actualidad. Por un lado, los acelerados avances tecnológicos demandados por la constante actualización de los ciudadanos para su uso eficaz y eficiente en la solución de sus problemas; y por otro, una sociedad metamorfoseada por su propia evolución y los riesgos crecientes de un hábitat devastado. Lo anterior exige a la educación y, en particular, a su protagonista principal -el docente-, el dominio de competencias para enseñar a resolver eficaz y eficientemente los problemas de la sociedad.

Investigadores como Arévalo y Juanes (2022) abordan el enfoque de competencias profesionales en la formación docente. Estos estudiosos coinciden en que el desarrollo de competencias profesionales constituye un proceso integrador como expresión de las potencialidades del docente para su desempeño; en él se integran conocimientos, habilidades y valores, construidas en el proceso de interacción social y manifestadas en el ejercicio eficiente y responsable de la profesión.

El enfoque de formación sobre la base de competencias pretende orientar la formación de los seres humanos hacia un desempeño idóneo en los diversos contextos culturales y sociales. Esto requiere que el estudiante sea protagonista de su propia vida y de su proceso de aprendizaje, a partir del desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades cognoscitivas y metacognitivas, la capacidad de actuación, y el conocimiento y regulación de sus procesos afectivos y motivacionales. Además, implica una calidad y orientación de la enseñanza a partir de los procesos de aprendizaje y contextualización de la formación.

Es por ello que, el autor de la investigación asume los criterios de Tobón (2006), cuando refiere que las “(...) *competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico.*” (p. 1).

Este criterio sostiene que al asumir esta categoría psicológica solo es preciso centrarse en algunos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación. Los aspectos referidos por el autor son:

1. La integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas.
2. La construcción de los programas de formación según los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto.
3. La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos (Tobón, 2006, pp. 1-2).

Asimismo, el propio autor (2008) enfatiza en los saberes que integran la competencia: el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. Tales conocimientos se aplican en la realización de actividades con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, desde una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético. La meta es contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, así como el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas.

Posteriormente, el autor antes citado, la denomina como enfoque socioformativo (Tobón, 2013). En ese sentido, la competencia analiza la solución de problemas del contexto y no sobre la base del contenido que aborda. La relaciona con actuaciones integrales que posibilitan el enfrentamiento a situaciones y necesidades de su entorno con idoneidad, pensamiento crítico, ética, creatividad, colaboración, responsabilidad, mejoramiento continuo, respeto y emprendimiento.

De modo que, seguir los criterios de Tobón (2013), supone considerar educar en la conservación de la fitodiversidad, como competencia específica, en tanto no se utiliza para la solución de un amplio espectro de situaciones básicas en pos de desenvolverse con idoneidad en la vida cotidiana, ni tampoco en el ámbito de variadas profesiones y disciplinas científicas, sino como propia del entorno concreto y especializado del manejo de la fitodiversidad, sobre la base de la especialización que permite la Botánica.

La competencia educar en la conservación de la fitodiversidad ha sido definida y sistematizada en investigaciones recientes, particularmente en el contexto de la formación de profesores de biología como:

“Actuaciones integrales e idóneas del profesor en formación para resolver problemas profesionales; a partir del desarrollo y aplicación articulada de saberes, en la planificación, organización, ejecución y evaluación del proceso de educación en la conservación de la fitodiversidad, como contribución a su uso sostenible. Va destinada a transformar la realidad con responsabilidad, ética, eficacia, autonomía, pensamiento

crítico y trabajo colaborativo, en el contexto de su desempeño como profesor de Biología.” (Chibás, Méndez y Piclín, 2022, p. 424).

En este sentido, Chibás, Méndez y Piclín (2024) refieren que aquel profesor de biología en formación o egresado de una carrera afín con las Ciencias Biológicas, en el que se haya formado la competencia educar en la conservación de la fitodiversidad ha de desempeñarse de forma tal que:

1. Responda a los desafíos que, para el desempeño del profesor de biología, se generan en relación con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología, de educar en la conservación de la fitodiversidad en diferentes ámbitos del segundo nivel de enseñanza: durante las excursiones docentes, acampadas, visitas a centros e instituciones científicas; al dirigir proyectos educativos, círculos de intereses, sociedades científicas; y la vinculación de los estudiantes en actividades de impacto social orientadas a la conservación de la fitodiversidad.
2. Caracterice el estado de conservación de la fitodiversidad y planifique desde su ámbito de actuación acciones de manejo en correspondencia con ello e implemente acciones educativas en apoyo a acciones de manejo sostenible de la fitodiversidad.
3. Presente un portafolio digital contentivo de las claves analíticas utilizadas, de imágenes con especies de plantas estudiadas, de la participación en la construcción de proyectos formativos, en actividades de círculos de interés, talleres o sociedades científicas; relatoría de las experiencias, durante las prácticas de campo o excursiones. Así como, certificados o reconocimientos de participación en eventos científicos o publicaciones, etc.

Diversos estudios han demostrado que la formación ambiental de los docentes incide positivamente en la actitud y el comportamiento de los estudiantes hacia la naturaleza, favoreciendo la adopción de prácticas sostenibles y la participación en iniciativas de conservación (Chibás, Méndez y Piclín, 2022; Moreno et al., 2022). Por ello, la integración de la competencia en conservación de la fitodiversidad en los programas de formación docente constituye una estrategia clave para la promoción de la sostenibilidad y la resiliencia socioecológica.

A partir del estudio teórico, se definió su estructura compuesta por los principales procesos. Ellos son:

1. Integración de saberes para educar en la conservación de la fitodiversidad.
2. Articulación axiológico-desarrolladora para educar en la conservación de la fitodiversidad.
3. Actuación con idoneidad para educar en la conservación de la fitodiversidad.

En ese sentido, la integración de saberes para educar en la conservación de la fitodiversidad revela las interrelaciones recíprocas entre la fitodiversidad, la conservación y lo pedagógico, del cual se va apropiando el sujeto y lo dota de un nuevo saber para que lo aplique, de forma sistemática e integradora, a nuevas situaciones de la conservación de la fitodiversidad desde la educación.

El segundo proceso de articulación axiológico-desarrolladora para educar en la conservación de la fitodiversidad devela las relaciones entre los valores éticos, consustanciales a los seres humanos, de su formación profesional y el perfeccionamiento de la praxis pedagógica. Esta aboga por la autonomía, la colaboración, la responsabilidad y el compromiso para educar en la conservación de la fitodiversidad, como elementos necesarios para la formación de la competencia.

Por último, se determinó el proceso de actuación con idoneidad para educar en la conservación de la fitodiversidad, en el cual se devela la acción y el resultado de esa capacidad adaptativa del profesor de biología en formación en el pregrado para enfrentar, desde sus funciones, el reto de educar en la conservación de la fitodiversidad con confianza en sí mismo, reflexión, implicación y valoración en todo el proceso.

De este modo, como resultado del proceso la profesionalización del profesor en formación para educar en la conservación de la fitodiversidad.

La cualidad anterior se define como el resultado de un proceso de formación, sistemático, planificado y consciente, en el cual se fomenta, desde los diferentes contextos universitarios (académico, laboral-investigativo y extensionista), la práctica, teoría y conocimiento especializado (pedagógico, fitodiversidad y conservación); regidos por los criterios éticos, una sólida independencia cognoscitiva y comprensión de las tareas y funciones de la profesión, a fin de posibilitar una educación en la conservación de la fitodiversidad. Exige idoneidad, sentido creativo e innovador, reflexión permanente del saber, saber ser, saber hacer y saber convivir, así como solucionar problemas contextuales desde los métodos de la ciencia y la lógica de la profesión.

El profesor de Biología en formación alcanza dicha cualidad cuando:

- Logra estar actualizado y aplica saberes de las disciplinas del currículo, con énfasis de la Botánica, para contribuir a la educación en la conservación de la fitodiversidad, a partir de la integración de los componentes académico, laboral-investigativo y extensionista en la realización del trabajo docente y científico.
- Expresa asertivamente la necesidad sociocultural, profesional y personal de contribuir a la solución de los problemas de la conservación de la fitodiversidad desde la educación.
- Demuestra una actuación sistemática, comprometida, reflexiva, independiente y transformadora en la solución de los problemas profesionales a los que gradualmente

se enfrentará durante la actividad laboral relacionada con la educación en la conservación de la fitodiversidad.

- Gestiona, por sus propios medios y utilizando los recursos disponibles, el perfeccionamiento de su aprendizaje sobre la fitodiversidad y contribuye a su uso sostenible y conservación desde la educación.
- Es capaz de realizar una autovaloración adecuada de su desarrollo profesional, lo cual le permita erradicar las insuficiencias de su formación y trabajar permanentemente en el perfeccionamiento de su gestión para educar en la conservación de la fitodiversidad.

La educación transcompleja como proceso integral y resultado complejo en el desarrollo de la competencia

La educación transcompleja se concibe como un proceso integral que articula diversas dimensiones del aprendizaje, cognitivas, afectivas, sociales y éticas, en un sistema dinámico y abierto, capaz de responder a la complejidad y multidimensionalidad de la realidad educativa actual. Este proceso no es lineal ni fragmentado, sino dialógico y reflexivo, donde el sujeto educativo se transforma en un "educando complejizador" que integra saberes científicos, culturales y cotidianos para enfrentar problemas complejos (González, 2013; Ardila, 2023). La transcomplejidad implica, además, un manejo consciente de la incertidumbre y la contradicción, promoviendo la metacomplejidad como capacidad para convivir con la diversidad y la ambigüedad (González, 2006, 2013 y 2021).

Como proceso integral, la educación transcompleja fomenta la construcción activa del conocimiento a través de la interacción constante entre teoría y práctica, promoviendo la interdisciplinariedad, la participación crítica y la contextualización del aprendizaje (López, 2020; Uzcátegui, 2018). Este enfoque transforma el acto educativo en una experiencia compleja que involucra no solo la adquisición de información, sino también el desarrollo de habilidades metacognitivas, valores éticos y competencias para la acción responsable (Chrobak, 2021; Moreno et al., 2022).

Simultáneamente, la educación transcompleja se manifiesta como un resultado complejo, donde la competencia desarrollada, en este caso, "educar en la conservación de la fitodiversidad", refleja la integración dinámica y sistémica de conocimientos, actitudes y prácticas transformadoras (González, 2016). Esta competencia no es un producto estático ni aislado, sino el efecto de un proceso educativo que articula múltiples dimensiones y niveles de realidad, permitiendo que el sujeto actúe con conciencia ecológica, autonomía crítica y compromiso social (Ardila, 2023).

Por tanto, la doble condición de la educación transcompleja, como proceso integral y resultado complejo, es fundamental para comprender el desarrollo de competencias ambientales que respondan a la complejidad de los desafíos contemporáneos. Esta integración garantiza que la

formación no solo sea coherente con la naturaleza multidimensional del conocimiento, sino que también habilite a los educandos para intervenir eficazmente en la conservación de la fitodiversidad desde una perspectiva holística, ética y contextualizada (González, 2013; Villegas, et. al., 2010).

El papel de la transcomplejización de los sujetos educativos en la conservación de la fitodiversidad

La conservación de la fitodiversidad, entendida como:

“El sistema de actuaciones y disposiciones científicos-técnicos por el ser humano, encaminadas a lograr de forma integral, la preservación y el mantenimiento de la calidad y cantidad de servicios que proporciona la fitodiversidad en un área, que propicia la elevación de la calidad de vida de la sociedad.” (Chibás, 2023, p. 67).

De ahí que, frente a la magnitud y la multidimensionalidad de este desafío, la educación transcompleja emerge como un paradigma capaz de transformar la manera en que los sujetos educativos se forman, se relacionan con el entorno y actúan en favor de la naturaleza. En este contexto, la transcomplejización de los sujetos educativos no es solo deseable, sino imprescindible para generar ideas y acciones que respondan de manera real, eficaz y sostenible a la conservación integral de la fitodiversidad.

El sujeto educativo tradicional, formado bajo esquemas disciplinares y fragmentados, tiende a abordar la conservación de la fitodiversidad desde una perspectiva reduccionista, centrada en la acumulación de información y la aplicación de soluciones técnicas aisladas. Esta visión, aunque útil en ciertos contextos, resulta insuficiente para enfrentar la complejidad de los sistemas ecológicos y sociales en los que se inscribe la biodiversidad vegetal. Por el contrario, el sujeto transcomplejo se caracteriza por su capacidad para integrar saberes científicos, conocimientos locales, valores éticos y habilidades prácticas, en un proceso continuo de construcción, deconstrucción y reconstrucción del conocimiento (Rodríguez, 2019; Moreno, et. al., 2022).

La transcomplejización implica, en primer lugar, reconocer que la conservación de la fitodiversidad es un fenómeno sistémico, donde intervienen factores ecológicos, económicos, culturales y políticos. Así, el educando transcomplejo aprende a identificar y analizar las interrelaciones entre especies, ecosistemas y comunidades humanas, comprendiendo que las acciones sobre la flora repercuten en la totalidad del sistema ambiental. Esta visión holística se traduce en la capacidad de diseñar y ejecutar proyectos de conservación que consideran tanto la protección de especies endémicas y amenazadas como el manejo sostenible de los recursos naturales y la restauración de hábitats degradados (Chibás, Méndez y Piclín, 2022).

El proceso de transcomplejización demanda que el sujeto educativo no solo aprenda nuevos contenidos, sino que también desaprenda prácticas y concepciones obsoletas, y reaprenda formas innovadoras de relacionarse con la naturaleza. Este ciclo permanente de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje es comparable a un viaje en espiral, donde cada vuelta profundiza la comprensión y

la capacidad de acción frente a los desafíos ambientales (González, 2021). La metacognición y el pensamiento crítico se convierten en herramientas esenciales para cuestionar supuestos, identificar contradicciones y buscar alternativas creativas y contextualizadas.

En la práctica, esto se traduce en la capacidad del sujeto educativo para involucrarse activamente en labores de forestación y reforestación, participar en el saneamiento y tratamiento de taxones vegetales relevantes, y promover el manejo y control de especies exóticas invasoras. Además, implica la generación de contenidos y debates en redes sociales, la organización de actividades comunitarias y la implementación de acciones educativas que apoyen el manejo sostenible de la fitodiversidad (Chibás, Méndez y Piclín, 2022). Así, la transcomplejización no es un estado, sino un proceso dinámico de adaptación, autorregulación y compromiso con la transformación del entorno.

La transcomplejización de los sujetos educativos no se limita al ámbito cognitivo o técnico, sino que abarca también la dimensión ética y axiológica. La formación en valores como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto a la diversidad biológica y cultural, y el sentido de pertenencia planetaria es fundamental para que las ideas y acciones de conservación sean auténticamente integrales y sostenibles (Rodríguez, 2019; Moreno, et. al., 2022). La educación transcompleja promueve una ética de la complejidad, donde el sujeto reconoce la incertidumbre, la ambigüedad y la diversidad como condiciones inherentes a la realidad, y aprende a convivir con ellas de manera creativa y colaborativa.

En este sentido, la conservación de la fitodiversidad se convierte en una tarea colectiva, donde el educando transcomplejo actúa como mediador, facilitador y agente de cambio en su comunidad. El trabajo colaborativo, el diálogo de saberes y la construcción colectiva de soluciones permiten trascender el individualismo y el utilitarismo, favoreciendo la emergencia de redes de acción y aprendizaje orientadas al bien común (López, 2020). Así, la transcomplejización de los sujetos educativos no solo enriquece su desarrollo personal y profesional, sino que también fortalece la capacidad de la sociedad para enfrentar los retos de la conservación ambiental.

Desafíos de los sujetos educativos complejizadores en la conservación de la fitodiversidad

El sujeto educativo complejizador, formado bajo el paradigma de la educación transcompleja, asume un rol activo, reflexivo y transformador en la conservación de la fitodiversidad. Sin embargo, su accionar se enfrenta a múltiples desafíos que pueden clasificarse en dimensiones epistemológicas, pedagógicas, socioculturales, éticas y tecnológicas.

1. Superar la fragmentación disciplinar y el reduccionismo

Uno de los principales retos consiste en trascender la visión tradicional, fragmentada y reduccionista del conocimiento. La conservación de la fitodiversidad exige la integración de saberes científicos, técnicos, locales y ancestrales, así como la articulación de dimensiones ecológicas, sociales, económicas y políticas (Morin, 2008; González, 2013). El sujeto educativo complejizador debe desarrollar la capacidad de

pensar y actuar desde la complejidad, reconociendo la interdependencia de los sistemas y evitando soluciones simplistas.

2. Gestión de la incertidumbre y la contradicción

La transcomplejidad implica aceptar la incertidumbre y la contradicción como elementos inherentes a la realidad. En la conservación de la fitodiversidad, los sujetos educativos enfrentan escenarios cambiantes, información incompleta y dilemas éticos que requieren flexibilidad cognitiva, pensamiento crítico y capacidad de adaptación (González, 2021). La toma de decisiones debe basarse en la reflexión constante y la evaluación de múltiples perspectivas.

3. Aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje continuo

El proceso de transcomplejización demanda que el sujeto educativo no solo adquiera nuevos conocimientos, sino que también cuestione y desaprenda prácticas obsoletas, para luego reaprender formas innovadoras de interacción con la naturaleza (González, 2023). Este ciclo permanente exige apertura al cambio, autocrítica y disposición para la actualización profesional y personal.

4. Integración de valores éticos y responsabilidad socioambiental

La conservación de la fitodiversidad no es solo un problema técnico, sino ético. El sujeto educativo complejizador debe internalizar valores de respeto, solidaridad, justicia ambiental y responsabilidad intergeneracional (Chibás, Méndez y Piclín, 2022). La toma de decisiones debe orientarse por principios éticos que consideren el bienestar de las especies vegetales, los ecosistemas y las comunidades humanas.

5. Desarrollo de competencias para la acción transformadora

Más allá del conocimiento teórico, se requiere la capacidad de diseñar, implementar y evaluar proyectos de conservación que sean pertinentes, sostenibles y participativos. Esto implica habilidades para el trabajo colaborativo, la gestión de recursos, la comunicación efectiva y la movilización social (Cebrián, Junyent y Mulà, 2020). El sujeto educativo debe ser un agente de cambio capaz de liderar iniciativas comunitarias y promover la participación ciudadana.

6. Contextualización y pertinencia cultural

La fitodiversidad se manifiesta de manera diversa en cada territorio. El desafío radica en contextualizar las acciones educativas y de conservación, respetando los saberes y prácticas culturales locales, y promoviendo la equidad en el acceso y uso de los recursos vegetales (Miranda, Guerra y Colunga, 2020). El sujeto educativo debe ser

sensible a la diversidad cultural y biológica, evitando la imposición de modelos externos.

7. Uso crítico e innovador de las tecnologías

La integración de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de inteligencia artificial (IA) en la educación ambiental es una oportunidad, pero también un reto. El sujeto educativo complejizador debe aprender a utilizar estas herramientas de manera crítica, ética y creativa, potenciando el aprendizaje, la investigación y la gestión colaborativa de la fitodiversidad, sin caer en la dependencia tecnológica o la exclusión digital (Moreno, et. al., 2022).

8. Participación en redes y comunidades de aprendizaje

La conservación de la fitodiversidad requiere trabajo en red y construcción de comunidades de aprendizaje y práctica. El sujeto educativo debe desarrollar habilidades para la cooperación, el diálogo intercultural y la gestión de conflictos, así como para la difusión y el intercambio de experiencias exitosas a nivel local, nacional e internacional (Villegas, et. al., 2010).

9. Evaluación integral y reflexiva de los procesos

Finalmente, uno de los desafíos es la evaluación de los procesos y resultados de la educación en conservación de la fitodiversidad. Se requiere diseñar sistemas de evaluación que consideren no solo los logros cognitivos, sino también las actitudes, valores y prácticas transformadoras, promoviendo la autorregulación y la mejora continua (Gómez, 2022).

CONCLUSIONES

El desarrollo de la competencia educar en la conservación de la fitodiversidad como proceso integral y resultado complejo de la educación transcompleja representa un avance paradigmático en la formación ambiental. Este enfoque holístico y sistémico permite formar sujetos críticos, creativos y comprometidos con la sostenibilidad, capaces de actuar en contextos complejos y cambiantes. La integración de modelos pedagógicos integradores y metodologías activas es fundamental para responder a los desafíos ecológicos actuales y asegurar un futuro sostenible para la biodiversidad (dentro de esta la fitodiversidad). La educación transcompleja no solo transforma los procesos formativos, sino que también genera resultados complejos que reflejan la interacción dinámica entre conocimiento, valores y acción.

REFERENCIAS

Ardila, W. (2023). La perspectiva transcompleja en los modelos pedagógicos y su aplicación en las

- instituciones de educación superior. *Dialéctica*, 2(20), 417-424.
<https://doi.org/10.56219/dialctica.v2i20.2138>
- Arévalo, J. P., Juanes, B. Y. (2022). La formación de competencias desde el contexto latinoamericano. *Universidad y Sociedad*, 14(1), 517-523.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202022000100517&lng=es&tlng=es
- Castro, A. C., Vera, F. X., Donoso, M. S., Vélez, M. F. (2025). Hacia un currículo transcomplejo en la educación superior en salud: una necesidad para los nuevos tiempos. *Reincisol.*, 4(7), 3580–3600.
[https://doi.org/10.59282/reincisol.V4\(7\)3580-3600](https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(7)3580-3600)
- Cebrián, G., Junyent, M., Mulà, I. (2020). Competencies in Education for Sustainable Development: Emerging Teaching and Research Developments. *Sustainability*, 12(2), 579-587.
<https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/579>
- Chibás, M, Méndez, I. E, Piclín, J. (2024). La formación de la competencia educar en la conservación de la fitodiversidad en la Licenciatura en Educación Biología. *Transformación*, 20(3), 673-694.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552024000300673&lng=es&tlng=es.
- Chibás, M. (2023). *Competencia educar en la conservación de la fitodiversidad en la Carrera Licenciatura en Educación Biología* [tesis de doctorado no publicada, Universidad de Guantánamo].
- Chibás, M., Méndez, I. E., Piclín, J. (2022). La competencia educar en la conservación de la fitodiversidad en la Carrera Licenciatura en Educación Biología. *Revista Conrado*, 18(88), 420-428.
<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/download/2618/2542>
- Chrobak, M. (2021). *La metacognición y las herramientas didácticas*. Universidad Nacional del Comahue.
<https://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/05/Chrobak.htm>
- Gómez, A. del C. (2022). Estudios transcomplejos en torno a la educación: didáctica, currículo y diagnóstico. *Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe*, Año: 15, (29), 68-78.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5716223>
- González, J. M. (2006). La concepción de una nueva visión paradigmática la Metacomplejidad en la Educación Superior. *Revista Fractal Postgrado EMI Año 1 No. 1*. 1-7.
<http://www.scielo.org.bo/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S2310->

[0265202100010000600002&lng=es&pid=S2310-02652021000100006](https://doi.org/10.26520/202100010000600002&lng=es&pid=S2310-02652021000100006)

González, J. M. (2013). *Currículo transcomplejo: Pensamiento transcomplejo* (1.ª ed., vol. 4). Ediciones Universidad Simón Bolívar.

<https://bonga.unisimon.edu.co/server/api/core/bitstreams/9983e8a8-280f-4ffe-b8c6-653de2c9d0d0/content>

González, J. M. (2016). La Transcomplejidad una nueva forma de pensar la educación. *Rev.Cs.Farm. y Bioq, La Paz*, 4(2). 47-59.

http://www.scielo.org.bo/pdf/rcfb/v4n2/v4n2_a05.pdf

González, J. M. (2021). La Educación Transcompleja una nueva forma de pensar la incertidumbre. *Rev.Cs.Farm. y Bioq La Paz*, 9(2), 67-83.

<http://www.scielo.org.bo/pdf/rcfb/v9n2/2310-0265-rcfb-9-02-67.pdf>

González, J. M. (2023). Metacognición desde las bases del pensamiento complejo. *Rev.Cs.Farm. y Bioq La Paz*, 11(1), 54-65.

<https://doi.org/10.53287/buge2029bq81n>

López, C. (2020). Transcomplejidad en la Educación Primaria: Investigación Transcompleja. *Revista Scientific*, 5(15), 305-319.

https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/365/772

Miranda, A. C., Guerra, M. C., Colunga, S. (2020). Educación ambiental, competencia y creatividad en la formación de docentes de biología. *Transformación*. 16(2), 350-367.

<http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v16n2/2077-2955-trf-16-02-350.pdf>

Moreno, J. P., Arbulú, C. G., Montenegro, L. (2022). La metacognición como factor de desarrollo de competencias en la educación peruana. *Revista Educación*, 46(1), 1-29.

<https://www.redalyc.org/journal/440/44068165006/html/>

Morin, E. (2008). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa.

https://cursoenlineasincostoedgarmorin.org/images/descargables/Morin_Introduccion_al_pensamiento_complejo.pdf

Pinos, P. C., Andrade, M. C., Pinos, P. C., Palomeque, M. G., Erreyes, B. F. (2025). Currículo transcomplejo para la didáctica y aprendizaje emergente. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 6(2), 2595 – 2603.

<https://doi.org/10.56712/latam.v6i2.3786>

Rodríguez, M. (2019). La educación patrimonial transcompleja que emerge del patrimonio cultural-identidad-y ciudadanía. *Educación y Humanismo*, 21(36), 101-120.

<https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/3074>

- Tobón, S. (2006). *Aspectos básicos de la formación basada en competencias*. Proyecto Mesesup.
- Tobón, S. (2008). *La formación basada en competencias en la educación superior: El enfoque complejo*. Universidad Autónoma de Guadalajara.
<http://www.exicom.org>
- Tobón, S. (2013). *Metodología de la gestión curricular: Una perspectiva socioformativa*. Trillas.
- Uzcátegui, A. (2018). Nueva vía de investigación en educación universitaria. En R. C. León de Valero (Prol.), *Miradas transcomplejas de la educación y la investigación* (pp. 68-73). Maracay, Venezuela: Fondo Editorial REDIT.
<https://reditve.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/02/libro-miradas-transcomplejas-de-la-educacion-y-la-investigacion-definitivo.pdf#page=1.00>
- Villegas, C., Rodríguez, J., Schavino, N., Moreno, S., Extraño, A., Reyes, N., Salazar, A., Ferrer, L., Díaz, L., Lamardo, G., Guzmán, M. (2010). *La Investigación: Un Enfoque Integrador Transcomplejo* (2ª ed). UBA: Decanato de Investigación Extensión y Postgrado.

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.